

ALGEBRAVIK TENGLAMALARNI ECHISHDA GIPERGEOMETRIK QATORLARNI QO'LLANILISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7852918>

Turdaliyeva Maftunaxon Saydolim qizi

FarDU magistranti.

Kompleks tekislikda quyidagi chiziqli n -tartibli oddiy differensial tenglamani ko'rib chiqamiz:

$$a_0(z)\omega^{(n)} + a_1(z)\omega^{(n-1)} + \dots + a_{n-1}(z)\omega' + a_n(z)\omega = 0 \quad (1)$$

bu yerda $a_j(z)$ ochiq $U \subset C$ to'plamda golomorf funksiyalar. Quyidagi teorema o'rinli:

Teorema 1. $z_0 \in U$ uchun shunday nuqta bo'lsinki, unda $a_0(z_0) \neq 0$ bo'lsin. U holda, shunday $\delta > 0$ son mavjudki, $\{|z - z_0| < \delta\}$ aylanada (1) tenglamaning golomorf yechimlari vektor fazosi o'lchami n ga teng bo'ladi.

Ta'rif. $a_0(z_0) = 0$ bo'lsa, u holda $z_0 \in U$ nuqta (1) ning maxsus nuqtasi deyiladi.

Umuman olganda, maxsus nuqta atrofida (1) yechimlari turlicha bo'lishi mumkin. Misol uchun, $z^2\omega' + \omega = 0$ tenglama nol nuqta yaqinida yechimga ega, $\omega = \exp(1/z)$ funksiya esa, koordinata boshida muhim maxsuslikka ega. Biroq maxsus nuqtalarning o'ziga xos turi mavjud. Ular quyidagi teorema bilan tavsiflanadi, ularning isbotini [12, 4-bob] yoki [26] da topish mumkin.

Teorema 2. z_0 nuqta (1) ning maxsus nuqtasi bo'lsin. U holda quyidagilar ekvivalent bo'ladi:

1) $b_k(z) = \frac{a_k(z)}{a_0(z)}$ funksiyalar z_0 da k tartib qutbga ega.

2) (1) tenglamaning yechimlari bo'lgan $\{0 < |z - z_0| < \delta\}$ yetarlicha kichik o'yilgan aylanada ko'p qiymatli golomorf funksiyalarning vektor fazosi n o'lchamga ega va quyidagi ko'rinishdagi funksiyalar orqali hosil bo'ladi.

$$(z - z_0)^\lambda (\ln(z - z_0))^j f(z),$$

bu yerda $\lambda \in C$, $j \in Z$, $0 \leq j \leq n-1$ va $f(z)$ $\{|z - z_0| < \delta\}$ doirada golomorf va $f(z_0) \neq 0$.

Agar bu shartlar bajarilsa, z_0 nuqta (1) tenglamaning regulyar maxsus nuqtasi deb ataladi. Masalan quyidagi

$$z^n \omega^{(n)} + b_1 z^{n-1} \omega^{(n-1)} + \dots + b_{n-1} z \omega' + b_n \omega = 0 \quad (2)$$

Eyler tenglamasi uchun koordinatalar boshi regulyar maxsus nuqta bo'ladi, bu yerda $b_1, \dots, b_n$ o'zgarmas sonlar, $\theta = z \partial_z$ deb, quyidagiga ega bo'lamiz:

$$z^j \partial_z^j = \theta \cdot (\theta - 1) \cdots (\theta - j + 1)$$

va shuning uchun (2) tenglamani $L(\omega) = 0$ ko'rinishda yozish mumkin bo'ladi, bu yerda L -differentsial operator ushbu ko'rinishda aniqlanadi:

$$L = \sum_{j=1}^n b_{n-j} \theta \cdot (\theta - 1) \cdots (\theta - j + 1). \quad (3)$$

Endi har qanday $\lambda \in C$ uchun $\theta(z^\lambda) = \lambda z^\lambda$ deb olaylik. U holda

$$L(z^\lambda) = p(\lambda) z^\lambda \quad (4)$$

bu yerda $p(\lambda)$ ko'phad ushbu ko'rinishda aniqlanadi:

$$p(\lambda) = \sum_{k=0}^n b_{n-k} \prod_{j=0}^{k-1} (\lambda - j) \quad (5)$$

Aniqki, agar $p(\lambda_0) = 0$ bo'lsa, u holda $\omega = z^{\lambda_0}$ (2) ning nolning yaqinidagi golomorf yechimidir. Bundan tashqari, agar λ_0 , p ning l karrali ildizi bo'lsa, u holda $(\ln z)^j z^{\lambda_0}$ funksiyalar $j = 0, \dots, l-1$ lar uchun (2) ning yechimlari bo'ladi. Buni osongina tekshirish mumkin: (4) funksiyani z va λ larning funksiyalarining ayniyati sifatida qarash lozim. Agar λ_0 , p ning l karrali ildizi bo'lsa, u holda ushbu

$$\frac{\partial^j}{\partial \lambda^j} (p(\lambda) z^\lambda)$$

funksiya $j = 0, \dots, l-1$ uchun λ_0 da nolga aylanadi. Boshqa tomondan,

$$\frac{\partial^j}{\partial \lambda^j} (z^\lambda) = (\ln z)^j z^\lambda \text{ tenglik biz kutgan natijani beradi.}$$

Teorema 3. (1) tenglama $z_1, \dots, z_k, \infty$ nuqtalarda maxsuslikka ega bo'lib, boshqa maxsus nuqtalari bo'lmasligi uchun

$$b_j(z) \prod_{i=1}^k (z - z_i)^j c_j(z)$$

tenglik bajarilishi zarur va yetarlidir, bu yerda $c_j(z)$ darajasi $j(k-1)$ dan oshmaydigan ko'phad.

3 teorema shartlarini qanoatlantiradigan tenglama Fuchsian tenglamasi deyiladi. 2-teorema Fuchsian tenglamasining maxsus nuqta atrofidagi yechimlarining tuzilishini tavsiflaydi. Yuqoridagi misolda ko'rib chiqilgan Fuchsian tenglamasi faqat 0 va ∞ nuqtalarda maxsuslikka ega. Eyler tenglamasining koordinata boshi atrofida lokal yechimlarini qurish uchun qo'llanilgan usul regulyar maxsus nuqta atrofida lokal yechimlarni qurish uchun umumlashtirilishi ham mumkin.

Aytaylik, (1) tenglama z_0 da regulyar maxsuslikka ega bo'lsin. Umumiyligni chegaralamasdan z_0 koordinata boshida deb faraz qilaylik. z_n orqali ko'paytirish (1)ni biz $L(\omega) = 0$ sifatida qayta yozishimiz mumkin, bu yerda L differentsial operator quyidagicha aniqlanadi:

$$L = \sum_{k=0}^n b_{n-k}(z) \theta \cdot (\theta - 1) \cdots (\theta - k + 1)$$

bu yerda $b_0(z) = 1$ va $b_k(z)$ koordinata boshi atrofida golomorf.

(1) tenglamaning yechimini ushbu ko'rinishda qidiramiz:

$$\omega(z) = z^\lambda \sum_{r=0}^v \sum_{j=0}^{\infty} u_{rj} (\ln z)^r z^j; \quad u_{00} = 1, \lambda \in \mathbb{C} \quad (6)$$

bu yerda u_{rj} noma'lum kompleks koeffitsientlar. Agar (6) qator (1)ning maxsus nuqta atrofidagi yechimi ekanligidan, uning maxsus nuqta o'yib olingan atrofida yaqinlashishi kelib chiqadi.

(5) ga o'xshash quyidagi ko'phadni aniqlaylik:

$$p^{(j)}(\lambda) = \sum_{k=0}^n \frac{b_{n-k}^{(j)}(0)}{j!} \prod_{j=0}^{k-1} (\lambda - j) \quad (7)$$

Biz $p(\lambda) = p^{(0)}(\lambda)$ ko'phadni L operatorining ko'rsatkichli ko'phadi deb ataymiz.

Quyida Frobenius teoremasining oddiy ko'rinishini keltiramiz:

Teorema 4. $\lambda_0 \in \mathbb{C}$ $p(\lambda)$ ning μ karrali ildizi bo'lsin. Bundan tashqari, barcha $j \in \mathbb{N}$ lar uchun $p(\lambda + j) \neq 0$ deb faraz qilaylik. U holda, μ ta chiziqli erkli (6) qator mavjud bo'lib, $\lambda = \lambda_0$ va $v < \mu$ da $L(\omega) = 0$ bo'ladi.

Isbot. Ayatlyk, $\omega(z)$ (6) dagi $r=0$ kabi bo'lsin. Bu holda u_j koeffitsientlarida ikkinchi indeksni tushiramiz. Bizda quyidagi tenglik bor:

$$L(\omega) = \sum_{j=0}^{\infty} u_j L(z^{\lambda+j}) = \sum_{j=0}^{\infty} \sum_{k=0}^j u_{j-k} p^{(k)}(\lambda + k - j) z^{\lambda+j}$$

Shunday qilib, $z^{\lambda+j}$ koeffitsienti quyidagicha ifodalanadi:

$$u_j p(\lambda + j) + \sum_{k=1}^j u_{j-k} p^{(k)}(\lambda + k - j) \quad (8)$$

va shuning uchun u_j koeffitsientlarini rekursiv ravishda topishimiz mumkin, shunda barcha $j \geq 1$ uchun (8) nolga aylanadi. Koeffitsientlarni tanlash uchun, quyidagicha deylik:

$$L(\omega) = p(\lambda) z^\lambda.$$

Bundan tashqari, (8) dan kelib chiqadiki, u_j koeffitsientlari λ ga ratsional ravishda $p(\lambda + k)$ ildizlarining qutblariga bog'liq bo'ladi, $k=1, \dots, j$. Demak, agar $\lambda_0 - p$

ning ildizi va barcha $j \in N$ uchun $p(\lambda_0 + j) \neq 0$ bo'lsa, u holda (6) dagi kabi $r=0$ va $\lambda = \lambda_0$ bo'lgan $L(\omega) = 0$ ning yechimi bo'lgan ω ni yagona usulda qurishimiz mumkin.

Agar $\lambda - \mu$ karrali ildiz bo'lsa, u holda yuqoridagi misolda bo'lgani kabi, $\partial_\lambda^v \omega(\lambda, z)$ ning ixtisoslashuvi barcha $v < \mu$ uchun L tomonidan yo'q qilinadi. Bu $L(\omega) = 0$ ning yechimi bo'lgan va $v < \mu$ ga ega bo'lgan (6) qatorni beradi.

Izoh. (6) ko'rinishdagi yechimlar qatorini qurish butun ildizlarga ega bo'lgan ko'rsatkichli ko'phad holatga kengaytirilishi mumkin. Masalan, $p(\lambda)$, λ_3 , $\lambda_2 = \lambda_3 + a$ va $\lambda_1 = \lambda_3 + b$ ildizlarga ega bo'lsin, bu yerda $b > a$ musbat butun sonlar va bundan boshqa bunday formadagi ildizlari mavjud bo'lmasin. Bundan tashqari, bu ildizlar mos ravishda μ_3 , μ_2 va μ_1 karrali bo'lsin. Shubhasiz, 4-teoremaning isbotidagi $p(\lambda_3 + a) = p(\lambda_3 + b) = 0$ bo'lgani uchun λ_3 qiymatida bajarilmaydi. Boshqa tomondan, agar biz qurishni quyidagicha o'zgartirish orqali

$$u_0 = (\lambda - \lambda_3)^{\mu_1 + \mu_2}$$

umumlashtirishimiz mumkin.

U holda $j = 0, \dots, a-1$ lar uchun matematik induksiya orqali tekshirish mumkinki, u_j ning (8) da berilgani kabi $(\lambda - \lambda_3)^{\mu_1 + \mu_2}$ ko'paytuvchisi bor va shuning uchun u_a yaxshi aniqlangan bo'ladi, chunki $p(\lambda + a)$ λ_3 da μ_2 tartibli nolga ega. Lekin, $(\lambda - \lambda_3)^{\mu_1 + \mu_2}$ ko'paytuvchiga barcha u_j , $j < a$ larda e'tiborli bo'lish kerak. Xuddi shunday hamma $a \leq j < b$, u_j lar uchun $(\lambda - \lambda_3)^{\mu_1 + \mu_2}$ ko'paytuvchi bor va biz u_b koeffitsient yaxshi aniqlanganligini yuqoridagi kabi ko'rsatishimiz mumkin.

Biroq, $\lambda = \lambda_3$ o'rniga qo'yish u_j , $j < b$ koeffitsiyentlar hammasi yo'q bo'lishining natijasida bo'lardi va demak biz bosh hadi z^{λ_1} bo'lgan qatorni olamiz. Boshqa tomondan, agar biz quyidagi qatorni etiborga olsak

$$\partial_\lambda^b (w(\lambda, z))$$

va uni λ_3 da baholaymiz, $L(\omega) = 0$ ning yechimi bo'lgan va bosh hadi z^{λ_3} bo'lgan (6) ko'rinishdagi qatorni olamiz. Keyingi hosilalarni olib, biz $\mu_3 - 1$ qator yechimlarini qurishimiz mumkin. Shu tarzda, Fuchsian tenglamasini hisobga olgan holda, biz har bir maxsus nuqta atrofidagi yechimlar qatorining asosini qurishimiz mumkin.

Ushbu Gaussning gipergeometrik tenglamasini qaraylik

$$z(z-1)\partial_z^2 F + ((\alpha + \beta + 1)z - \gamma)\partial_z F + \alpha\beta F = 0$$

U 0, 1 va ∞ nuqtalarda regulyar maxsusliklarga ega. 0 dagi ko'rsatkichli ko'phadi quyidagicha

$$p(\lambda) = \lambda(\lambda-1) + \gamma\lambda = \lambda(\lambda - (1-\gamma))$$

aniqlanadi.

Shunday qilib, agar $\gamma \notin \mathbb{Z}_{\leq 0}$ bo'lsa, u holda 0 ko'rsatkichli ko'phadning ildizidir va hech qanday musbat son ildiz bo'lmaydi. Demak, Gauss tenglamasining yechimini darajali qator ko'rinishida qurishni 4-teorema isbotidagidek bajarishimiz mumkin. Bundan tashqari, agar $\gamma \neq 1$ bo'lsa, 0 soni p ning oddiy ildizidir.

Yechimni 0 ildizga mos keladigan koordinata atrofida qurish uchun Gauss differensial operatori uchun $(\theta_x + \alpha)(\theta_x + \beta)F = (\theta_x + \gamma)\partial_x F$ ni x ga ko'paytirishimiz mumkin va ushbu differensial tenglamani olamiz:

$$((\theta_z - 1 + \gamma)\theta_z - (\theta_z + \alpha)(\theta_z + \beta))F = 0.$$

Ushbu differensial operatorni quyidagi

$$\sum_{j=0}^{\infty} u_j z^j$$

qatorga qo'llab, quyidagini olamiz:

$$\sum_{j=1}^{\infty} ((j-1+\gamma)ju_j - (j-1+\alpha)(j-1+\beta)u_{j-1})z^j.$$

Nol darajali ko'phad nolga aylanadi, chunki 0 ko'rsatkichli ko'phadning ildizidir. Shunday qilib, berilgan qator ushbu

$$\frac{u_j}{u_{j-1}} = \frac{(j-1+\alpha)(j-1+\beta)}{(j-1+\gamma)j}$$

tenglik bajarilganda va faqat shu holdagina yechimi bo'ladi. Bunda $u_0 = 1$ deb faraz qilsak, quyidagiga ega bo'lamiz:

$$u_j = \frac{(\alpha)_j(\beta)_j}{(\gamma)_j j!}.$$

Boshqacha qilib aytganda, biz Gaussning gipergeometrik qatori ${}_1F_2(\alpha, \beta, \gamma; z)$ ni tikladik.

FOYDALANOLGAN ADABIYOTLAR:

1. A. Adolphson. Hypergeometric functions and rings generated by monomials. Duke Math. J., 73(2):269-290, 1994.
2. B. Sturmfels. Solving algebraic equations in terms of A-hypergeometric series. Discrete Math., 210(1-3):171- 181, 2000. Formal power series and algebraic combinatorics (Minneapolis, MN, 1996).
3. D. Eisenbud, D. R. Grayson, M. Stillman, and B. Sturmfels, editors. Computations in algebraic geometry with Macaulay 2, volume 8 of Algorithms and Computation in Mathematics. Springer-Verlag, Berlin, 2002.
4. E. A. Coddington and N. Levinson. Theory of ordinary differential equations. McGraw-Hill Book Company, Inc., New York-Toronto-London, 1955.

5. E. L. Ince. Ordinary Differential Equations. Dover Publications, New York, 1944.